

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4603626>
УДК 128

Климова Д.А., Логинова Е.Г.

Климова Диана Андреевна, студент, Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного университета путей сообщения, Россия, 672040, г. Чита, ул. Магистральная 11. E-mail: klimova_dianochka@mail.ru.

Логинова Елена Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры «Гуманитарные науки», Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного университета путей сообщения, Россия, 672040, г. Чита, ул. Магистральная 11. E-mail: elena_loginova@inbox.ru.

Смерть и бессмертие в работах русских мыслителей: социально-философский и этический аспекты

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы смерти и бессмертия в социально-философском и нравственном аспектах. Авторы акцентируют внимание на сравнительном анализе концепций Н.А. Радищева, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева и других выдающихся русских мыслителей, выделяя в них общие и особенные черты и подчеркивая специфику русской философии в понимании смерти, бессмертия и смысла человеческой жизни. Самобытный религиозно-мистический характер русской мысли определяет основные подходы философов к анализу рассматриваемых категорий и их конституированию как важнейших феноменов социального и духовного бытия.

Ключевые слова: жизнь, смерть, бессмертие, человек, общество, смысл жизни, русская философия.

Klimova D.A., Loginova E.G.

Klimova Diana Andreevna, student, Zabaykalsky Railway Transport Institute – branch of Irkutsk State Transport University, Russia, 672040, Chita, Magistralnaya 11. E-mail: klimova_dianochka@mail.ru.

Loginova Elena Gennadyevna, PhD, Associate Professor, Department of Humanities, Zabaykalsky Railway Transport Institute – branch of Irkutsk State Transport University, Russia, 672040, Chita, Magistralnaya 11. E-mail: elena_loginova@inbox.ru.

Death and immortality in the philosophy of Russian thinkers: social and philosophical, ethical aspects

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of death and immortality in the social and philosophical, moral aspects. The authors focus on the comparative analysis of the concepts of N.A. Radishchev, V.S. Solovyov, N.A. Berdyayev and other outstanding Russian thinkers, highlighting their common and special

features and emphasizing the specifics of Russian philosophy in understanding death, immortality and the meaning of human life. The original religious and mystical character of Russian thought determines the main approaches of philosophers to the analysis of the considered categories and their constitution as the most important phenomena of social and spiritual life.

Key words: life, death, immortality, man, society, meaning of life, Russian philosophy.

Проблема смерти и бессмертия одна из вечных и неразрешимых проблем человечества. С древнейших времен человек задавался вопросами о том, что ждет его после смерти, о возможности увеличения продолжительности человеческой жизни и достижения бессмертия. Как известно, ответы на многие из этих вопросов до сих пор не найдены, поэтому и в современном мире они по-прежнему остаются актуальными. Человек не теряет надежды, что благодаря стремительному прогрессу, достижениям науки и техники в ближайшем будущем ситуация изменится. Проблемой смерти и бессмертия в той или иной степени продолжают заниматься представители самых разных научных направлений. В философии как таковой и в социально-философском аспекте в частности, проблематика смерти рассматривается в купе с вопросом о смысле жизни и бессмертия, увековечивании памяти, преемственности поколений.

Вопрос о смерти по своей сути также затрагивает один из фундаментальных мировоззренческих вопросов о сущности человека. Начиная со времен античности, мыслители были разделены на тех, кто верил в бессмертие и на тех, кто считал, что вместе с прекращением физического существования прекращается и любое другое. На протяжении всей истории философской мысли активно развивалась идея жизни после смерти, что в отдельных случаях внушало людям не только страх перед смертью, но и перед всем, что с ней связано. Но всё-таки чаще всего встречается мысль о том, что жизнь, как полная противоположность смерти, должна иметь и другие цели, кроме простого существования, иначе она теряет смысл.

Вопросы о предназначения человека, его отношении к смерти и бессмертию

можно отнести к числу основных и в трудах великих русских мыслителей. Обратимся к мнению известного русского прозаика, поэта и философа Александра Николаевича Радищева, концепция которого отличается достаточной оригинальностью и уникальностью для своего времени. В своем философском трактате «О человеке, его смертности и бессмертии» Радищев пытается дать ответ на вопрос, что есть смерть и придать ей нравственный смысл. Он полагает, что людям следует перестать испытывать страх перед неминуемым концом, так как в природе на самом деле смерти не существует, есть только разрушение структур или распад на единичные части, что отнюдь не означает абсолютного исчезновения человека с земной поверхности. Отдельные частицы человеческого тела и души продолжают существовать в этом мире, но в иной форме. Они превращаются в почву, становятся растениями или частями других людей. Другими словами, всё живое не уходит бесследно с земной поверхности, а лишь приобретает новую форму и новую жизнь. Радищев доказывал, что к частицам, не подверженным тлену, безусловно, относятся и душа. Свои заключения мыслитель пытался обосновать с научной точки зрения, опираясь на принцип непрерывности в учении Г.В. Лейбница, согласно которому все изменения в природе происходят без скачков. Анализируя учение Радищева, нельзя не согласиться с мнением современных исследователей, утверждающих, что в теории мыслителя, получает обоснование «рационально допустимая возможность, «утешительная» естественнонаучная и метафизическая гипотеза, активизирующая человека в его реальной жизни, предающая ей нравственное содержание и смысл» [3, с. 433].

Вопросы смерти и бессмертия не остались без внимания и представителей

русской религиозной философии конца XIX – начала XX веков. В частности, достаточно интересен взгляд на данную проблему крупнейшего представителя русской мысли – Владимира Сергеевича Соловьёва. В очерке «Жизненная драма Платона» Соловьёв, рассуждая о смерти Платона, наступившей от старости, указывает на ее эстетическую ценность. Однако в сравнении с Платоном, смерть Сократа, который был вынужден самостоятельно лишиться себя жизни, Соловьёв наделяет такими характеристиками как «прекрасная», «возвышенная» [4]. Героизм Сократа, который не испытывал страха перед своей кончиной и достойно принял ее вдохновляет мыслителя. Соловьёв не отрицает, что смерть Сократа за правду была в то же время и трагичной. Трагизм заключался в том, что Сократ не захотел жить во лжи, следовать лживым общественным идеалам. По мнению Соловьёва, смерть античного мыслителя была только физической, поскольку он остался в памяти своих учеников и последующих поколений просветленной личностью.

Определяя отношение человека к смерти, Соловьёв констатирует факт, что в обыденном сознании смерть есть нечто основное, неизбежное и непостижимое, к чему люди проявляют неподдельный интерес и чем человек, безусловно, не доволен. В своих размышлениях он выделял так называемого «сверхчеловека», подразумеваемая под этим некоего победителя смерти. По мнению философа, «сверхчеловек» должен быть освобождённым от смерти человеком, целью которого при этом является избавить и все человечество от гибели, от всего того, что ей предшествует, обеспечив ему бессмертие [1]. Соловьёв говорил: «Те условия, при которых смерть забирает над нами силу и побеждает нас, – они-то нам достаточно хорошо известны и по личному, и по общему опыту, так, значит, должны быть нам известны и противоположные условия, при которых мы забираем силу над смертью и, в конце концов, можем победить ее» [6]. Следовательно, мыслитель верил в прогресс и победу человечества.

Спасение от смерти он считал одной из первостепенных задач, как всего человеческого общества, так и отдельной личности. Таким образом, проблема смерти в учении Владимира Соловьёва имеет глубокий социально-нравственный характер.

Проблематика смерти и бессмертия нашла свое отражение и в философии религиозного философа и представителя русского экзистенциализма Николая Александровича Бердяева. Он, как и многие другие мыслители, часто рассуждал о душе, её бессмертии и, конечно же, о самой смерти. Бердяев полагал, что в целом смерть не имеет в себе ничего ужасного, трагична только гибель личности. При этом он уточняет, что этой самой «личностью», уже в другом переносном или «нечеловеческом» смысле, может оказаться животное, которое любит человек или даже растение. Человек всегда желает бесконечной жизни всему, что ему дорого. И успокаивать себя он может тем, считал философ, что всё в этом мире циклично, поэтому умирая, рождается снова в другом обликии [2].

Великий русский писатель Л.Н. Толстой в своей интерпретации проблемы смерти и бессмертия не пытается объяснить ее сути, но достаточно остро ставит вопрос о смысле человеческой жизни. Толстой неоднократно подчеркивал, что, зная о своей конечности и невозможности ее избежать, человек должен посвятить свою жизнь самосовершенствованию, стремиться к духовному росту, развитию нравственной сферы, миру, братству и единению с другими людьми. Драматизм существования человека, с точки зрения Толстого, состоит именно в том, что он знает о неизбежности смерти, но не в силах с этим примириться. И выход, по мнению мыслителя, может быть только один: бессмертие человеческой души. Другими словами, мысль о неизбежности биологической смерти дополняется у Льва Толстого положением о его духовно-нравственном бессмертии [5].

В заключении необходимо отметить, что проблема смерти и бессмертия получила глубокую разработку в трудах многих

выдающихся русских мыслителей, и, по понятным причинам, не может быть освещена в полном объеме в рамках настоящего исследования. Однако уже на данном этапе можно заключить, что в силу специфики русской мысли, её религиозно-мистической

направленности, смерть и бессмертие исследуются русскими философами как социально-нравственные феномены, в тесной взаимосвязи с вопросами о смысле и ценности человеческой жизни и другими важнейшими проблемами социального и духовного бытия личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреевская Т.Ю. Нравственный смысл смерти в философии Владимира Соловьева // Серия "Symposium". Минувшее и непреходящее в жизни и творчестве В.С. Соловьёва. Выпуск 32 / Материалы международной конференции 14-15 февраля 2003 г. СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. С.167-172.
2. Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. М.: АСТ, 2011. 640 с.
3. Болдырев А.И. О трактате Радищева / Русская философия. Энциклопедия. Под общей ред. М. А. Маслина. Сост. П. П. Апрышко, А. П. Поляков. М., 2014, С. 432-433.
4. Дорофеева Л.В. Вл. Соловьев о смерти как ценности: Гамлет и Платон // Соловьёвские исследования. Вып. № 2 (5). 2002. С.119-131.
5. Карак П.С. Феномен смерти и бессмертия человека в творчестве Л. Н. Толстого (к 180-летию со дня рождения Л. Н. Толстого) // Философия и социальные науки. 2020. №4. С. 21-24.
6. Соловьёв В.С. Идея сверхчеловека. Режим доступа. // Электрон. кн. URL: http://www.vehi.net/soloviev/sverhchel.html#_ftn1 (дата обращения 10.03.21).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreevskaja T.Ju. Nравstvennyj smysl smerti v filosofii Vladimira Solov'e-va // Serija "Symposium". Minuvshee i neprehodjashhee v zhizni i tvorchestve V.S. Solov'jova. Vypusk 32 / Materialy mezhdunarodnoj konferencii 14-15 fevralja 2003 g. SPb: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshhestvo, 2003. С.167-172.
2. Berdjaev N.A. Jekzistencial'naja dialektika bozhestvennogo i chelovecheskogo. M.: AST, 2011. 640 s.
3. Boldyrev A.I. O traktate Radishheva / Russkaja filosofija. Jenciklopedija. Pod obshhej red. M. A. Maslina. Sost. P. P. Apyrshko, A. P. Poljakov. M., 2014, S. 432-433.
4. Dorofeeva L.V. Vl. Solov'ev o smerti kak cennosti: Gamlet i Platon // Solov'evskie is-sledovaniya. Vyp. № 2 (5). 2002. S.119-131.
5. Karako P.S. Fenomen smerti i bessmertija cheloveka v tvorchestve L. N. Tolstogo (k 180-letiju so dnja rozhdenija L. N. Tolstogo) // Filosofija i social'nye nauki. 2020. №4. S. 21-24.
6. Solov'jov V.S. Ideja sverhcheloveka. Rezhim dostupa. // Jelektron. kn. URL: http://www.vehi.net/soloviev/sverhchel.html#_ftn1 (data obrashhenija 10.03.21).

Поступила в редакцию 11.03.2021.
Принята к публикации 13.03.2021.

Для цитирования:

Климова Д.А., Логинова Е.Г. Смерть и бессмертие в работах русских мыслителей: социально-философский и этический аспекты // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Klimova.pdf>